

O PROJETO DE EXTENSÃO CLUBE DA CAÇAMBA - UEL NA PROMOÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL: CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMPORTAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.14501057

Isadora Francisca Moura Doi¹
¹²³⁴Psicologia – Universidade Estadual de Londrina
isadora.mouradoi@uel.br

Verônica Bender Haydu²
haydu@uel.br

Edno Marcos da Costa Júnior³
junior.costaa3@uel.br

Isadora Aparecida Gonçalves Alves⁴
isadorag.alves@uel.br

AT04: Educação Ambiental.

Introdução: O Clube da Caçamba, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina (UEL), tem como objetivo disseminar conhecimento científico sobre desenvolvimento sustentável, com foco em preservação ambiental. Utilizando as redes sociais Instagram e Facebook como ferramentas principais, o projeto visa sensibilizar a comunidade acadêmica e a sociedade sobre a importância de práticas sustentáveis. Durante a 12ª Feira de Profissões da UEL, membros do projeto Clube da Caçamba - UEL realizaram uma intervenção para engajar estudantes que visitavam o campus e fazê-los refletirem sobre o descarte correto de resíduos, estimulando-os a se interessarem por práticas ambientais responsáveis. **Objetivo:** O presente trabalho busca apresentar os resultados da intervenção realizada pelo projeto Clube da Caçamba - UEL durante a Feira de Profissões, na sensibilização ambiental dos participantes, no fortalecimento do vínculo entre os alunos de graduação e os futuros ingressantes (estudantes do ensino médio), e no alcance digital do projeto. **Metodologia:** A intervenção consistiu em uma atividade interativa denominada “pescaria de resíduos”, em que os participantes, após “pescar” resíduos simulados, eram incentivados a descartá-los corretamente em contentores específicos para cada tipo de material. Como forma de incentivo, os participantes que concluíram a tarefa corretamente concorriam por meio de uma roleta a uma planta suculenta ou adesivos estilizados do projeto. A ação foi registrada e divulgada nas redes sociais do Clube da Caçamba - UEL, com o intuito de ampliar o alcance e a visibilidade da iniciativa. **Resultados:** A intervenção promoveu interações significativas entre estudantes de graduação e futuros ingressantes, criando um espaço de troca de conhecimento sobre questões relativas ao desenvolvimento sustentável. A ação impulsionou significativamente o engajamento no Instagram do projeto, que, durante o evento, registrou mais de 200 novos seguidores em um único dia, contrastando com a média de 20 por mês, ampliando seu alcance. O *feedback* dos participantes indicou que a atividade foi divertida e educativa. **Conclusão:** A ação desenvolvida permitiu verificar que jogos podem ser tecnologias comportamentais adequadas para

sensibilizar os participantes, ao mesmo tempo que fortaleceu o vínculo entre diferentes públicos do ambiente universitário. Conclui-se que a intervenção evidenciou o potencial da utilização de recursos digitais aliados a práticas interativas divertidas, tem potencial na promoção da sensibilização ambiental, ampliando a capacidade de engajamento e mobilização, sendo fundamental para o fortalecimento das ações ecologicamente sustentáveis na sociedade.

Palavras-chave: Comportamentos pró-ambientais, Desenvolvimento sustentável; Mídias sociais.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Edno Marcos da Costa Júnior recebe bolsa de iniciação extensionista do Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão (FAEPE/UEL).